

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING SEMANTIK KLASSIFIKATSIYASI**Xakimova Sadoqat Dilshodbekovna**O‘zDJTU o‘qituvchi
quyosh2017@inbox.ru

Annotatsiya: Frazeologizmlarning o‘rganilishi dastlab semantik nuqtayi nazardan boshlangan va frazeologik chatishma, frazeologik butunlik, frazeologik qo‘shilmalar tarzida ta‘sniflangan. Keyinchalik frazeologik ideomalar, yarim ideomalar va frazeologik birliklar shaklida o‘rganilgan. Biz maqolada Professor V.N. Teliya frazeologik birliklarning semantik tuzilishiga ko‘ra tahlilidan foydalandik, o‘zbek va ingliz frazeologik birliklarini yetti ma‘no makrokomponentlariga muvofiq analiz qildik: birlamchi makrokomponent, baholash makrokomponent, motivatsion makrokomponent, emotsional makrokomponent, stilistik makrokomponent, grammatik makrokomponent va gender makrokomponent.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, frazeologik birliklar, semantik tahlil, ingliz tili, o‘zbek tili, makrokomponent.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ**Хакимова Садокат Дилшодбековна**преподаватель УзГУМЯ
quyosh2017@inbox.ru

Аннотация: Изначально изучение фразеологизмов рассматривалась с семантического аспекта и классифицировалась как фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания. Позднее их изучали как фразеологические идиомы, полу-идиомы, и фразеологические единицы. В

статье мы использовали структурно-семантический анализ фразеологизмов профессора В. Н. Телия, узбекские и английские фразеологизмы были проанализированы по семи смысловым макрокомпонентам: первичному макрокомпоненту, оценочному макрокомпоненту, мотивационному макрокомпоненту, эмоциональному макрокомпоненту, стилистическому макрокомпоненту, грамматическому макрокомпоненту и гендерному компоненту.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологические единицы, семантический анализ, английский язык, узбекский язык, макрокомпонент.

SEMANTIC CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS

Khakimova Sadoqat Dilshodbekovna

UzSWLU teacher

quyosh2017@inbox.ru

Abstract: Initially, phraseologemes were studied from the semantic aspect and analyzed in the form of phraseological fusions, phraseological unities, phraseological combinations. Later, it was studied as phraseological idioms, semi-idioms and phraseological units. In the article, we have used Professor V.N. Teliya's analysis of phraseological units according to their semantic structure and Uzbek and English phraseological units were analyzed according to seven meaning macrocomponents: primary macrocomponent, evaluative macrocomponent, motivational macrocomponent, emotional macrocomponent, stylistic macrocomponent, grammatical macrocomponent and gender macrocomponent.

Key words: phraseologism, phraseological units, semantic analysis, English language, Uzbek language, macrocomponent.

KIRISH

Frazeologizmlarning o'rganilishi dastlab sementik nuqtayi nazardan boshlangan bo'lsa, keyinchalik stilistik, grammantik- structural, hozirgi kunda esa madaniy lingvistika nuqtayi nazardan o'rganilishi rivojlanib bormoqda. Bizningcha frazeologizmlarning semantik o'rganilishi homon eng dolzarb masalalardandir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Eng dastlabki semantik tasnifni rassiyalik akademik V.V.Vinogradov to'laqonli va mukammal ishlab chiqqan. Semantik tasnifda olim frazeologik birliklarni (FB) quyidagi uch guruhga ajratgan: frazeologik chatishma, frazeologik butunlik, frazeologik qo'shilmalar. Akademik V.V. Vinogradov frazeologiyani to'laqonli tushunish uchun to'rtinchi mahsus turni ham tilga oladi. Bu bo'linmaga yaxlit tugal ma'no beruvchi muloqat birliklari va barqanot ifodalarni qo'shadi.

Frazeologizmlarni tasniflash borasida turli xil yondoshlar haqida gapirganda, albatta, taniqli lingvist A.V. Kuninning qilgan ishlari anchayin salmoqli ekanini alohida takidlash lozim. Struktural-semantik qo'shma tasnif printsipini rus olimi professor A.V. Kunin fanga taklif etdi. U ingliz tilidagi FB'larni chuqur o'rganishdan tashqari "Inglizcha – Ruscha frazeologik lug'at"ni yaratgan bo'lib, lug'at 20 000 ideomani o'z ichga olgan va Maskvada olti marta nashr etildi. Muallifning 2005 yil qayta to'ldirilgan va qayta ishlangan lug'atida iboralar uch turga bo'linadi: frazeologik ideomalar, yarim ideomalar, FBlar.

Professor V. N. Teliya frazeologik birliklarning semantik tuzilishiga ko'ra yettita tarkibini shakilantirib uni ma'no makrokomponentlari deb atadi. Frazeologik birliklarning semantik tarkibida quyidagi asosiy makrokomponentlar mavjud: birlamchi makrokomponent, baholash makrokomponent, mativatsion makrokomponent, emotsional makrokomponent, stilistik makrokomponent, grammatik makrokomponent va gender makrokomponent.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bugungi maqolada professor V. N. Teliyaga ko'ra o'zbek va ingliz tilidagi FB larning semantik klassifikatsiyasini ko'rib chiqmoqchimiz.

1. Birlamchi makrokomponent – ob'yektiv voqelik to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu kategoriya bilan bog'liq frazyeologik birliklar birlamchi ma'noga asoslanib voqelik va hodisalarni tasvirlaydi. Ya'ni bunda FB ifodalayotgan ma'no to'g'ridan to'g'ri tushuniladi.

Masalan, ingliz tilida – an apple a day keeps the doctor away – bir kunda bitta olma doktorga borishdan asraydi, yoki pour cold water on – boshidan sovuq suv quygandyek, break bread with – nonini kim bilandir bo'lishish, all someone's geese are swans – kimdir etirofni qadrlamaydigan odamlarning odatdagidek fazilatlarini oshirib yuborishiga aytilidi, kabi iboralari birlamchi ma'noga ega frazyeologik birliklar birlamchi makrokomponent hisoblanadi. Bu o'rinda o'zbek tilida ham qator misollarni keltirish mumkin. Bol shirin, boldan bola shirin – bolaning jondek aziz ekanini ifodalovchi maqol; ona sutidek pok – hech qanday nopoklik, qalbakilik, aralashmagan kishining o'z peshona teri evaziga kelgan; “olma pish, og'zinga tush”, deb o'tirmoq – ishni tezroq bajarish uchun jon kuydirmaslik, o'z bo'larchilikka tashlab beparvo o'tiravyerish; xamir uchidan patir – katta narsaning, ishning boshla(n)masi, dastlabki kichik bir qismi, ulishi.

2. Baholash makrokomponenti – frazyeologik birlik ma'nosi darajalarga ko'ra ifodalanishi, ya'ni so'zlovchi u yoki bu ob'yekt / hodisaga qanday qiymat bergani anglashiladi. Ratsional baho ijobiy, salbiy va netral bo'lishi mumkin.

a) ijobiy turdagi FBlar so'zlovchining vaziyatga yoki so'z yuritilayotgan inson, ob'yektga, voqea-hodisaga, ba'zan tinglovchiga nisbatan ijobiy fikrini ifodalaydi.

Ingliz tilida insonga nisbatan as cool as cucumber – mutlaqo pinagini buzmaydigan, vazmin, sovuqqonligini yo'qotmaydigan; a bread and butter miss – maktab yoshidagi qiz; sweetie pie – azizim, syevgilim; as good as pie – yoqimtoy, yaxshi; ob'yektga nisbatan apple-pie order – namunali, ibratli, saramjonlik; voqea-

hodisaga nisbatan; bear fruit – juda yaxshi natija kabi FBlar faqatgina ijobiy ma'noda ishlatiladi.

O'zbek tilida ham bu turdaga mansub qatir misollarni uchratishimiz mumkin. Xususan, insonga nisbatan boshidan suv o'girib ichmoq – o'ta qadrlamoq, g'oyat e'zozlamoq; katta ohurdan suv ichgan – kattalar, boyonlar bilan yaqin yoki o'zi boyonlardan bo'lgan; risqli mehmon osh ustidan chiqar – xonadon sohiblari ovqatlanishayotganda yoki ovqat solinayotganda kelib qolgan mehmonga nisbatan ishlatiladi; ob'yektga nisbatan bodiroq-bodiroq gullamoq - duvillab, lo'ppi-lo'ppi bo'lib ochilgan meva guli; voqea-hodisaga nisbatan pul bo'lsa, changalda sho'rva – pul bo'lsa ilojsiz ishlar ham bitiriladi.

b) salbiy turdagi FBlar so'zlovchining vaziyatga yoki so'z yuritilayotgan inson, ob'yektga, voqea-hodisaga, ba'zan tinglovchiga nisbatan salbiy fikrini ifodalaydi.

Ingliz tilida salbiy baho byeruvchi FBlarga misol qilib quydagilarni keltirishimiz mumkin. Masalan, insonga nisbatan be off one's onion – aqildan ozgan; have a finger in the pie – biror masalaga noo'rin aralashish, boshqalar ishiga burin tiqish; ob'yektga nisbatan greasy spoon – qovurilgan ovqatlar beradigan arzon, qarovsiz holdagi oshxona yoki kafe; voqea-hodisaga nisbatan pie in the sky – quruq va'da (kinoya bilan aytiladigan ifoda) mazmunidagi namunalarni keltirish bilan fikrimizni isbotlaymiz.

Salbiy mazmuni ifodalovchi FBlar haqida gapirganda o'zbek tilidagi misollarga ham to'xtalishimiz lozim. Vaziyatga nisbatan sho'riga sho'rva to'kilmoq – baxtsizlikka yo'liqmoq, ishi, ahvoli yomon bo'lmoq; insonga nisbatan yuragi tutdek to'kilmoq – intizorlikda iztirob chekmoq, dili besaramjon bo'lmoq; suv yuqmas – gap ta'sir qilmaydigan bezbyet; moshxo'rdaga qatiq bo'lmoq – oraga tushmoq, aralashmoq, suqilmoq; kasalga asal ham bemaza tuyilidi – kasal odamning tam bilish xususiyati o'zgarishi tufayli unga hamma narsa taxir yoki tamsiz tuyilishiga ishora qilib ayilgan FB.

v) netral turdagi FBlar so'zlovchining vaziyatga yoki so'z yuritilayotgan inson, ob'yektga, voqea-hodisaga, ba'zan tinglovchiga nisbatan netral munosabatini ifodalaydi.

Ingliz tilidagi netral FBlarga qatir misollarni uchratishimiz mumkin. Jumladan, vaziyatga nisbatan *half of loaf – sen kutganchalik bo'lmasa ham hech yo'qdan ko'ra bor; have other (or bigger) fish to fry – ishtirok etadigan boshqa yoki muhimroq masalalar mavjud; inson nisbatan earn (or make) one's bread – tirikchilik uchun mehnat qilish, yashash, hayot uchun mehnat qilish; ob'yektga nisbatan apples and oranges – (ikki kishi yoki narsa) tubdan farq qiladi kabi FBlar shular jumlasidandir.*

O'zbek tilida netral baholanuvchi FBlarga misol sifatida bir necha namunalarni keltirdik. Vaziyatga nisbatan *asad kirsu suv oqarar – navro'zning birinchi kunidan boshlab hisoblanadigan shamsiy taqvim (kalendar) 5-oyining nomi asad. Yilning bu qismida chashmalarda suv kamayib ketadi va aksincha daryolarda suv to'lib oqadi, ammo ekinlar ham eng ko'p shu oyda sug'oriladi; qancha-qancha suvlar oqdi – ko'p zamonlar o'tib ketdi, ancha vaqt bo'ldi; voqea-hodisaga nisbatan g'alvirni suvdan ko'tarmoq – yakuniy natijani aniqlamoq; non sindirish – unashtirish marosmi; shakarob qilib suv sepmoq – chelakdagi suvni qo'li bilan sachiratib sepmoq.*

3. Motivatsion makrokomponent FBdan umumiy anglashilayotgan ma'no bilan bog'liqdir. “Frazologik birlikning motivatsiyasi” tushunchasini birlikning birlamchi mazmuni va evalyutsiya – metaforik yoki metanimik ma'no ko'chishi bilan birga tushunish maqsadga muvofiq.

Masalan, ingliz tilida *your salad days* FBni birlamchi ma'nosi “insonning yosh va tajribasiz bo'lgan davri”. Ushbu o'rinda FB odamning yoshligidan dalolat beradi, bu ma'no evalyutsiyasini boshdan kechirib “biror odamning eng yuqori cho'qqisi yoki gullash davri” degan ma'noni anglatadi. Boshqa bir misol, *talk turkey* FBni birlamchi ma'nosi “ochiq va to'g'ri oldinga qarab gaplashish”. Ushbu o'rinda FB odamning ochiqligiga va to'g'riligiga ishora qilib ma'no evalyutsiyasida “biznesga kirish” degan yangi ma'noga ega bo'ladi, zero biznesda odamlarga ochiqlik va ishda to'g'lilik juda

muhim. Ingliz tilidagi misollarimiz orasida *have one's bread buttered on both sides* FBni ham uchratish mumkin. FBni birlamchi ma'nosi nonining har ikki tarafiga saryog' surilgan" bo'lsa, bu ma'no evalyutsiyasini boshdan kechirib, "butun umirga mahsulot bilan ta'minlangan; yegani oldida, yemagani ketida" dyegan ma'noga ko'tarilgan.

O'zbek tilidagi baland oxurdan suv ichgan FB dastlab, yosh toychoqligidan bo'yiga nisbatan balandroq oxurda suv berib katta qilingan, keinchalik bo'yni egilmaydigan, gijinglab turadigan otga nisbatan aytilgan. Keinchalik u ma'no evalyutsiyasini boshdan kechirib, katta yeb, katta ichib o'rgangan va og'ir mehnatga darrov bo'yin egmaydigan kishilarga nisbatan qo'llanilgan. Yana bir boshqa misolga e'tiborimizni qaratsak oq tolni qora tolga, olmani o'rikka, tolni terakka ulab yuradi degan FB mavjud. U dastlan usta bog'bonga nisbatan qo'llanilgan bo'lsa, FB ma'no evalyutsiyasiga ko'ra "g'oyat usta, ishbilarmon, gapga chyechan odam" degan yangi ma'noga ega bo'lgan. Uchinchi FB suvning tinig'ida, o'tning quyug'ida yuradi – avvalo, yaxshi boqilgan chorvaga nisbatan qo'llanilgan. FB ma'no evalyutsiyasini boshdan kechirib yaxshi hayot kechiradigan odamga nisbatan ishlatiladigan bo'lgan.

4. Emotsional makrokomponent – bu ma'qullash yoki rad etish mazmunidagi og'zaki ifodasi bo'lib, frazeologik birlik orqali munosabatni ifodalovchi sub'yektiv model.

Ingliz tilida *full of beans* – hayotga ochiq, enyergiyaga to'la (ma'qullash bilan aytilgan ifoda), *a broth of a boy* – ofarin, azamat (ma'qullash bilan aytilgan ifoda), *the cream of the society* – jamiyatning eng sara, oldi odami (ma'qullash bilan aytilgan ifoda), *as cool as a cucumber* – mutlaqo pinagini buzmaydigan, vazmin (ma'qullash bilan aytilgan ifoda); *a bad egg* – betartib, yopiq odam (norozilik ifodasi), *as mean as a cat's meat* – qizg'anchiq, xasis, juda ziqna (norozilik ifodasi), *pie in the sky* – amalga oshmaydigan va'da (norozilik ifodasi), *deep water* – og'ir vaziyat (norozilik ifodasi).

O'zbek tilida bir qoshiq suv bilan yutgudek – go'zal va yoqimtoy (maqullash ma'nosida); bir qop yong'oq – xushchaqchaq, ichida kiri yo'q odam (maqullash ma'nosida); tog'ni ursa talqon qiladi – kuchli, baquvvat, zabardast odam (maqullash

ma'nosida); oshga tushgan pashshadyek – begona odam aralashib buzilgan ish (norozilik bilan gapiriladi); osh-qatiq bo'lmoq – begona odam bilan yaqin bo'lib ketmoq (norozilik bilan gapiriladi); ko'zi olma-kesak teradi – ko'zi bejo bo'lib har yerga alanglaydi (norozilik bilan gapiriladi); qovoq kalla – miyasi yo'q, aqilsiz, ahmoq (norozilik bilan gapiriladi).

Yuqorida har ikki tildagi misollardan ham ko'rinadiki, insonlar kayfiyati va emotsional holatiga ko'ra vaziyat va insonlarga ijobiy yoki salbiy sifat beradi. Buni iboralar orqali amalga oshirish yanada ma'no zalvorini oshiradi.

5. Stilistik makrokomponent – bu FBlar qo'llash orqali so'zlashuvchilar o'rtasidagi muloqotda munosabatlarning ijtimoiy rolga ishora qiladi va rasmiy, norasmiy hamda netral shakilda namoyon bo'ladi.

O'zbek tilida stilistik makrokomponentli FBlarga bir qator misollarni beramiz. Masalan, “hech qachon siz aytgandek bo'lmaydi”, degan mazmundagi iboralar: rasmiy – tushingizni suvga ayting – bekor aytibsiz, bo'lmagan gap, aslo unday emas; norasmiy – nomaqbul buzoqning go'shtini yebsiz – noma'qul aytibsiz, mutlaqo rad etish; netral – chuchvarani xom sanabsiz – xom o'ylamoq, yo'q narsaga ishonmoq, xom hayol qilmoq; yoki “o'ylagani amalga oshmadi” mazmunidagi FBlarga to'xtalsak, rasmiy – umidi puchga chiqdi – rejasi, o'ylaganlarining bari bekor bo'lib chiqdi; norasmiy – suvga tushgan nondyek – bo'shashmoq, umidsizlanmoq; netral – tarvuzi qo'ltig'idan tushdi – hafsalasi pir bo'lmoq; boshqa bir misolda “o'ta ayyor” degan mazmundagi FBlarni ko'rish mumkin, rasmiy – daryoga olib borib sug'ormay keladi – quruq va'dalar berib, aldab ketadigan; norasmiy – ilonni yog'ini yalagan – ayyor, mug'ombir, ustomon; netral – ham xo'rdadan, ham burdadan uradi – o'ta olg'ir, uddabiron; “bekor ketdi, isrof bo'ldi” mazmunidagi FBlarga to'xtalsak, rasmiy – suvga oqizdi – behudaga ketkazmoq, sovurmoq, shamolga uchirmoq, norasmiy – boshiga suv quydi – noo'rin sarflamoq, tugatmoq, tamomlamoq, netral – qumga singgan suvdyek – bekorga, behuda, foydasiz, nafsiz;

6. Grammatik makrokomponent tarkibida FBning barcha turdagi morfologik va sintaktik o'zgarishlar.

Ingliz tilida *to be in deep water = to be in deep waters* – jiddiy muammoga duchor bo'lish; *to take away smb's breath = to take smb's breath away* – kimnidir hayratga solib, hayajonlantirmoq; *Achilles's heel = the heel of Achilles* – kimnidir yoki biror narsani muvaffaqiyatsizlikka olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan xato yoki zaiflik.

O'zbek tilidagi misol qo'lini sovuq suvga urmaydi = qo'limni sovuq suvga urmayman = qo'liningni sovuq suvga urmaysan – ish qilishni xohlamaydigan; arpa(si)ni xom o'rdi(m)mi? – senga\unga nima yomonlik qildim\qildi?; moshxo'rdaga qatiq = moshxo'rdaga qatiq bo'lmoq – kerakmas nasraga\birovning ishiga aralashmaslik; oftobda qatiq ichishgan = oftobda qatiq yalashgan – esli taninsh, qadirdon.

7. Gender makrokomponenti aniq ifodalanishi mumkin, ya'ni FBning strukturasi (agar tilda grammatik jins bo'sa), semantikasi bilan belgilanadi va u holda u FB tomonidan belgilangan ob'yektlar sinfi erkaklar, ayollar, odamlar (ham erkaklar, ham ayollar)ga ishora qiladi.

Ingliz tilida *every Tom, Dick and Harry* – “har bir inson yoki har qanday erkak”, degan ma'noni anglatuvchi FBni va “har bir erkak yoki ayol” degan mazmundagi *every Tom, Dick and Sheila* FBni taqqoslang.

Gender makrokomponenti noaniq tarzda ifodalanishi ham mumkin va odatda u frazeologik birlikning dastlabki (yoki tarixiy) ma'lumotnomasini bildiradi. Masalan, *to wash one's dirty linen in public* – "jamoat joyida shaxsiy ishlarini muhokama qilish yoki bahslashish" mazmunidagi FB fikrimizga dalil bo'la oladi. Ushbu FBda gender makrokomponentining bevosita ishtirok etishi an'anaviy ayollar ijodi haqidagi g'oya bilan bog'liq. Yashirin gender makrokomponenti uchta kontseptual soha doirasida aniqlanadi: erkak, ayol va har ikki jins. Shuningdyek, yashirincha ifoda etilgan jinslararo makrokomponentni *to feel like royalty* – o'zini qirollik oilasi a'zosi deb his

etish va ulug'vorlikni tuyish mazmunidagi FBda ko'rish mumkin. Ya'ni aniq ifodalangan jins makrokomponentli FB'larni solishtirib ko'rish mumkin to feel like a queen va to feel like a king.

O'zbek tilidagi gender makrokomponenti FB'lar o'g'ilmi, xolvami? – farzanding o'g'il tug'ildimi, qizmi?; oq sutni oqqa, ko'k sutni ko'kka sog'moq – ayol kishi ishlatagigan ibora; pista dahan – ayol\qizlar haqida lablari pistadek kichkina, bir qoshiq suv bilan yutgudek – ayol qizlar haqida o'ta go'zal. Erkak yoki o'g'il bolalar haqida mosh yegan xo'rozdek – enrgiyaga to'la, kuchga boy.

XULOSA

Frazeologizmlarni ko'plab olimlar tahliliy o'rgangan va tahtirlashgan biz esa ushbu maqolada V.N.Teliya klassifikatsiyasiga ko'ra ingliz va o'zbek FB'larini tahliliy o'rgandik. Har bir bo'limdagi tahlil FB'larni yanada kengroq va teranroq anglashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Виноградов В.В. Фразеология. Семасиология // Лексикология и лексикография. Избранные труды. — М. : Наука, 1977.
2. Раҳматуллаев Ш. Фразеологик бирликларнинг асосий маъно турлари – Т.: Фан, 1955.
3. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. М.: Живой язык, 2005.
4. Телия В. Н. Русская фразеология : семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты: монография. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1996